

данному поводу исследований сделаны следующие выводы и даны рекомендации для ветеринарной практики по применению кесарева сечения с целью устранения патологических состояний в родах.

1. Терапевтическая эффективность кесарева сечения у овец и коз зависит от метода наложения швов и материала, используемого для закрытия раны матки на заключительном этапе операции.

2. При кесаревом сечении паралюмбальная лапаротомия выполняется

через срединный разрез, что облегчает доступ к матке и обеспечивает заживление раны и формирование качественного рубца.

3. В результате экспериментов установлено, что применение однорядного шва Ламбера и хромированного кетгута для закрытия раны матки обеспечивает отсутствие осложнений после операции и формирование достаточно прочного и качественного рубца.

Библиографический список :

1. Кашин А.С. Закрытие послеоперационных ран брюшной стенки у животных, Ветеринарный журнал № 4, 2001;
2. Нарзиев Б.Д. Сравнительная оценка швов и материалов, используемых при кесаревом сечении у собак, Журнал «Зооветеринария» № 2, 2015 г. ;
3. Медведева Л.В. К вопросу о применении однорядного кишечного шва. Новосибирск, 2004;
4. Трояновская Л.П. Опыт применения нового шовного материала для ветеринарии. Тезисы докладов международной конференции, 1995 г.
5. Н.А. Малыгина Новые методы закрытия раны матки при кесаревом сечении у собак и кошек . Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 2 , 2018.

KATTA QORIN FISTULASI: KATTA QORIN SUYUQLIGINI TRANSFUNATSIYA QILISH VA OVQAT HAZM QILISH TIZIMINI TADQIQ QILISH UCHUN MUHIM VOSITA

¹Mamatqulov Asadulla Shukurullo o‘g‘li –tayanch doktorant, SamDVMCHBU.TF

²O‘lmasov Botir Farhodovich – dotsent, TDAU

³Ro‘ziqulov Nuriddin Bolliyeovich – dotsent, SamDVMChBU

***Annotatsiya:** Fistulali sigir-bu sigirning kata qorin (oshqozonini) tashqi muhit bilan bog'laydigan o'tish joyi (fistula) bo'lgan sigir. Sigirning oshqozonida bu teshikni yaratib orqali, masalan, sigirning oshqozoni qanday ishlashini, sigirning oshqozonidagi mikroflorani va ba'zi ozuqalar qanchalik tez hazm bo'lishini bilib olishingiz mumkin. Voyaga yetmagan sigirlar ideal nomzod emas, chunki sigir o'sishda davom etar ekan, fistula joyi kattalashib, teshik atrofida oqmalar va drenaj paydo bo'ladi.*

***Kalit so'zlar:** Sog'in sigir, katta qorin fistulasi, transfaunatsiya, mikroflora, veterinariya xirurgiyasi, choklov materiallari.*

***Аннотация:** Фистулированная корова — это корова, у которой имеется проход (фистула), соединяющий рубец коровы (желудок) с внешней средой. Создав такое отверстие в желудке коровы, вы можете, например, узнать, как работает желудок коровы, какова микрофлора в желудке коровы и как быстро перевариваются определенные продукты. Молодые коровы не являются идеальными кандидатами, поскольку по мере роста коровы*

место фистулы будет увеличиваться, что приведет к образованию свищей и выделений вокруг отверстия.

Ключевые слова: Дойильная корова, фистула рубец, трансфаунация, микрофлора, ветеринарная хирургия, шовный материалы.

Abstract: A fistulated cow is a cow that has a passage (fistula) connecting the cow's rumen (stomach) to the outside environment. By creating such a hole in the cow's stomach, you can, for example, learn how the cow's stomach works, what the microflora in the cow's stomach is like, and how quickly certain foods are digested. Young cows are not ideal candidates because as the cow grows, the fistula site will enlarge, causing fistulas and discharge around the hole.

Key words: Dairy cow, rumen fistula, transfaunation, microflora, veterinary surgery, suture materials.

FISTULALANGAN SIGIR NIMA?

Fistula illyuminator vazifasini bajaradi va sigirning katta qorniga to'g'ridan-to'g'ri kirishni ta'minlaydi. Fistula jarrohlik yo'li bilan sigirga joylashtirilgandan so'ng, hayvon tekshirilishidan oldin ma'lum vaqt davomida boqiladi. Fermerlar fistula qopqog'ini ochib o't va jo'xori aralashmasini kata qorindan chiqarib olishadi. Ushbu namunalar yig'iladi va tekshiruvdan o'tkaziladi va ushbu tahlil fermerlar va tadqiqotchilarga chorva mollari ozuqasi qancha hazm bo'lishiga qarab qaysi ozuqa eng yaxshi hazmlanish natijalarini berishini ko'rsatadi. Amaliyot 1920-yillarda odatiy holga aylangani aytiladi, ammo sigirlardan ilmiy tadqiqotlar uchun shu tarzda foydalanish haqidagi xabarlar 1833 yilga to'g'ri keladi. Fistulalari o'rnatilgan sigirlar fistula sigirlari sifatida ham tanilgan.

Fistulalangan **sigir** jarrohlik yo'li bilan fistula qo'yilgan sigirni anglatadi. Fistula sigirning katta qorniga kirish imkonini beruvchi, ovqat hazm qilish tizimini tadqiq qilish va tahlil qilish imkonini beruvchi va veterinarlarga kata qorin tarkibini bir sigirdan ikkinchisiga ko'chirish imkonini beruvchi illyuminatorga o'xshash qurilma vazifasini bajaradi. Katta qorinni fistulalash amaliyoti birinchi marta 1928 yilda Shimoliy Dakota qishloq xo'jaligi kollejidan Artur Frederik shalk va R. S. Amadon tomonidan hujjatlashtirilgan.

Katta qorinning transfunatsiyasi sog'lom hayvondan katta qorin suyuqligini to'plashni o'z ichiga oladi, u kasallik mavjud bo'lgan hayvonga o'tkaziladi. Quyida transfunatsiyani boshqarishning eng yaxshi usullari deb atash mumkin bo'lgan amaliyotlarning tavsifi keltirilgan.

Jarrohlik implantatsiyasi.

Fistula o'rnatish, sigirning yon tomoniga, 13-qovurg'adan keyin gardishsimon kauchuk tsilindrni o'rnatishni talab qiladi. Tsilindr odatda katta qorinning anaerobligini ta'minlash uchun plastik, kauchuk yoki metall qopqoq bilan jihozlangan.

Kauchuk fistula sigir tik turgan va uyg'oq bo'lgan holatda, mahalliy og'riqsizlantirish orqali jarrohlik yo'li bilan implantatsiya qilinadi. Sigir operatsiyadan oldin 24 soat davomida ozuqa va suv berilmasdan saqlanadi. Keyin sigir terisining kichik bir qismini kesib tashlanadi, katta qorinda ham kesma hosil qilinadi va katta qorin tarkibining qorin bo'shlig'ining qolgan qismiga oqishini oldini olish uchun katta qorinning ochiq tomonlarini terining chetlari bilan birlashtirib tikadi. Nihoyat, fistulaning ichki gardishi katta qorin ichiga kiritiladi va qopqoq bilan yopiladi.

Fistula o'rnatishning sabablari. Fistulalar odatda sog'lom sigirlarga ilmiy tekshirish sharoitida sigirlarning hazm bo'lishini tekshirish, qishloq xo'jaligi sharoitida sigirlar ozuqasining ozuqaviy sifatini tahlil qilish, veterinariya yoki qishloq xo'jaligi sharoitida ovqat hazm qilish tizimida buzilishlar bo'lgan sigirlar mikroflorasini yaxshilash uchun o'rnatiladi.

Ovqat hazm qilish tizimini o'rganish.

Sigir katta qorning kimyoviy tarkibini tahlil qilib, tadqiqotlar orqali turli xil ozuqa va hazm jarayonlarining qoramollar hazm bo'lishiga ta'sirini aniqlash mumkin. Fistulalangan sigirlar haqidagi dastlabki hujjatlashtirilgan hisobotlarning aksariyati sigirlar tomonidan oziq-ovqat qanday qayta ishlanishini tushunish ustida ishlayotgan tadqiqotchilar tomonidan

YANGI O'ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG'OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

qilingan. Misol uchun, Fistulalangan sigirlar yordamida 1939 yilda o'tkazilgan tadqiqot katta qorinning pH qiymati kun davomida o'zgarib, oziqlantirishdan oldin eng ishqoriy bo'lishini aniqlangan. 1956 yilda o'tkazilgan tadqiqotda, faqat pichan bilan oziqlantirish sigirning qorin bo'shlig'idagi yog ' kislotalarining nisbatini o'zgartirmasligini, ammo boshqa har qanday o'lchangan ozuqa o'zgarishi aniqlangan.

Ozuqa tahlili. Sigir katta qorning tarkibini tahlil qilish uning ozuqa sifatini ham ko'rsatishi mumkin, bu jarayon ozuqa tahlili deb

1-rasm. Tekshiruv o'tkazish uchun namuna olish Transfunatsiya

Shimoliy Amerikadagi veterinariya oliygohlari, veterinariya klinikalari va chorvachilik fermalari ko'pincha mikroflora donori sifatida sog'lom fistulyatsiya qilingan sigirni saqlaydi. Yirik shoxli hayvonlar bilan ishlaydigan veterinariya shifokorlari kasal sigirning qorin bo'shlig'idagi faunani tiklashga yordam berish uchun sog'lom sigirning katta qorin tarkibini ko'chirib o'tkazadilar. Bu jarayon transfaunatsiya yoki mikrobiota transplantatsiyasi deb ataladi. Yevropada sigirlar katta qorin tarkibini transfunatsiya qilishni ta'minlash uchun fistulyatsiya qilish noaxloqiy deb hisoblanadi va qo'llanilmaydi. Buning o'rniga katta qorin suyuqligi zond va filtr vazifasini bajaradigan teshilgan metall uchi bo'lgan egiluvchan shlangdan tashkil topgan katta qorin suyuqligi kollektori orqali yig'ib olinadi. Shlang uchi zond orqali va qizilo'ngach orqali katta qoringa o'tkaziladi. Odatda, ushbu qurilma yordamida siz besh litr katta qorin suyuqligini so'rib olish mumkin. Fistula bilan qoplangan sigir katta qorinning tarkibi, shuningdek, ovqat hazm qilish tizimiga o'xshash qo'y va echkilarga yordam berishi mumkin. 2014 yilda o'tkazilgan katta

ataladi. Fistula jarrohlik yo'li bilan o'rnatilgandan so'ng, 1960 yilda Nevada universitetida (Reno) o'tkazilgan tadqiqotda bo'lgani kabi, sigirni ma'lum vaqt davomida, masalan, 30 dan 45 minutgacha boqishga ruxsat beriladi. Keyin tadqiqotchilar chaynalgan ozuqaning bir qismini yoki barchasini Fistula orqali yig'ib olinadi (1-rasm). Katta qorinni shu tarzda tahlil qilish sigirlar o'tlayotgan ba'zi o'tlarning ozuqaviy qiymati bo'yicha yetarli ekanligini ko'rsatishi mumkin.

qorinni transfaunatsiya qilish bo'yicha tadqiqotlarni ko'rib chiqish shuni ko'rsatdiki, ushbu protsedura kasallik, shirdon tiqilib qolishini jarrohlik yo'li bilan tuzatish va zaharli o'simliklarni iste'mol qilish natijasida kelib chiqqan ovqat hazm qilish kasalliklarini bartaraf etishda samarali bo'lgan.

Katta qorin suyuqligini yig'ish Donor sigir

Katta miqdordagi katta qorin suyuqligini yig'ish eng oson yo'li katta qorin fistulasi bo'lgan hayvon yordamida amalga oshiriladi. Donor sigir fistulaga ega bo'lsa, katta qorin suyuqligini yig'ib olish, fistulasiz donor sigirning oshqozonidan zond naychasi orqali yig'ishga qaraganda kamroq stressli bo'ladi. Odatda, fistulali hayvonlar boshqa sigirlar bilan birga podada boqiladi va boshqariladi, shuning uchun noma'lum kasalliklarni kiritish xavfi cheklangan va katta qorin suyuqligi sut fermasidagi ozuqa ratsionini aks ettiradi. Katta qorin suyuqligi so'yish joyida so'yish paytida yoki patologoanatomik ochib ko'rishlar vaqtida olinganligi haqida xabarlar mavjud. Biroq,

YANGI O'ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG'OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

so'yish joyidan tekshirilmagan donordan foydalanish yuqumli agentlarni, masalan, *Mycobacterium avium var paratb*, salmonella, *Cryptosporidia* yoki *E. coli*(0157:H7) ni keltirib chiqarishi mumkin.

Hajmi

Katta qorin suyuqligi transfaunatsiyasi miqdori voyaga yetgan qoramollar uchun 8 dan 16 litrgacha, buzoqlar uchun 1 litrgacha tavsiya qilinadi.

Muddatlar

Katta qorin suyuqligi yig'ilgandan keyin imkon qadar tezroq ko'chirib o'tkazilishi kerak. Biroq, adabiyotlardagi tavsiyalarga ko'ra katta qorin suyuqligi yig'ilgandan boshlab 30 daqiqadan to'qqiz soatgacha xona haroratida yoki sovutish haroratida 24 soat davomida saqlash mumkin. Bir tadqiqotda katta qorin suyuqligini CO₂ ostida 0°C da uch-olti soat davomida saqlash fermentatsiya xususiyatlariga ta'sir qilmasligi; boshqa bir tadqiqotda 0°C da 24 soat davomida saqlash fermentatsiya xususiyatlarini yomonlashtirishi aniqlangan. Eng yaxshi amaliyot katta qorin suyuqligini imkon qadar tezroq ko'chirib o'tkazishdir.

Ph

Katta qorin suyuqligining pH qiymati 6,0 yoki undan yuqori bo'lishi kerak. Buni pH qog'ozi yordamida osongina tekshirish mumkin. Eng oddiy katta qorin suyuqligi past pH da kamayadi. Odatda pH, sog'in sigirlarga beriladigan yuqori kraxmalli ratsion bilan oziqlanganidan keyin ikki-to'rt soat o'tgach, katta qorin suyuqligining pH darajasi eng past bo'ladi, shuning uchun donor sigir yem-xashak va sog'in sigir ratsionida ishlatiladigan konsentrlangan qo'shimchalarni olganda, oziqlanishdan keyin taxminan to'rt soat davomida katta qorin suyuqligini yig'ishtavsiya etilmaydi. Ozuqa miqdori yuqori bo'lgan ratsion bilan

oziqlanadigan sog'ilmaydigan fistulali sigirlarda katta qorin suyuqligini yig'ish oziqlanishdan oldin yoki oziqlantirishdan taxminan ikki-uch soat o'tgach amalga oshirilishi mumkin, chunki yuqori yem-xashak ratsionlarida pH keskin o'zgarmaydi va sog'ilmaydigan sigirlar umumiy quruq moddalarni sog'iladigan sigirlariga qaraganda kamroq iste'mol qiladilar. Katta qorin fistulasi bor sog'in sigirlardan donor sifatida foydalanganda, oziqlanishdan oldin katta qorin suyuqligini yig'ish, katta qorin suyuqlida pH darajasini 6,0 dan yuqori bo'lishini ta'minlaydi.

Filtr

Oshqozon zond naychasini to'sib qo'yishi mumkin bo'lgan katta zarralarni olib tashlash uchun katta qorin suyuqligidagi katta zarralarni filtrlash zarur (mualliflarning tavsiyasi). Filtrlangan materialda mayda zarralar va ular bilan bog'langan bakteriyalar, protozoa va zamburug'lar, shuningdek suyuq qism bilan bog'langan mikroorganizmlar bo'lishi kerak.

Rang

Oddiy katta qorin suyuqligining rangi ratsionga qarab zaytun rangidan sariq-jigar ranggacha o'zgaradi. Transfunatsiya uchun ko'pikli katta qorin suyuqligidan foydalanishdan saqlanish kerak.

Mikroskopik tekshirish

Protozoyalarni mikroskopik tekshirish transfunatsiyadan oldin amalga oshirilishi mumkin. Protozoa yorug'lik mikroskopi yordamida ko'rinadi. Sog'lom katta qorin suyuqligida kirpikli protozoalar harakatchan bo'lishi kerak. Ferma sharoitida tadqiqot o'tkazish uchun zarur bo'lgan vaqt va mehnat tufayli katta qorin suyuqligini mikroskopik baholash odatda imkonsiz. Mikroskopik baholashni o'tkazish, agar katta qorin suyuqligi yig'ilgandan ko'p o'tmay ko'chirib o'tkazilsa, unchalik muhim emas.

Sigirlarning klinik ko'rsatgichlari, katta qorin suyuqligida mavjud bo'lgan infuzoriyalar miqdori.

1-jadval

Ko'rsatgichlar	Normal holatda	Hazm organlari travmatik kasalligi bilan kasallangan sigirda	Davolangan sigirda 15 kun o'tib
tC ⁰	37,5-39,5	38,2±4,8	37,6

**YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI
TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI**

Infuzoriyalar miqdori x 10⁹l	1000	358±26	810-956
Pils, urish/min	50-80	70±17	54-76
Nafas d/min	25	31±8	23-26
P marta/ 2 min	2	1.93±7.76	2

Metilen ko'ki testi

Katta qorin suyuqligi yuqori qayta tiklanish qobiliyatiga ega, shuning uchun suyuqlikka metilen ko'k qo'shilishi va oddiy ko'kdan (oksidlangan) rangsiz (kamaytirilgan) rangga o'tish vaqtini aniqlash to'plangan katta qorin suyuqligining hayotiyligini bilvosita ko'rsatishi mumkin (2-rasm). Sinov probirkadagi 10 ml katta qorin suyuqligiga 0,5 ml 0,03 foiz metilen ko'k eritmasini qo'shib, so'ngra aralashtirish orqali amalga oshiriladi. Sog'lom

katta qorin muhiti kuchli tiklanadi (yuqori konsentratsiya [H⁺]). Metilen ko'kning ko'k rangi taxminan besh daqiqa yoki undan kamroq vaqt ichida yo'qolishi kerak. Agar rang yo'qolishi uchun 10 daqiqadan ko'proq vaqt kerak bo'lsa, katta qorin suyuqligini to'kib tashlash yaxshiroqdir. Metilen ko'k, agar katta qorin suyuqligi qabul qiluvchi sigirga o'tkazilishidan oldin ma'lum vaqt davomida saqlansa, sifat testi sifatida ko'proq qo'llaniladi.

Manba-*PD*, E.J.De Peters va L.W.George,

2-rasm. *In vitro* tadqiqot. Katta qorin suyuqligi tarkibida mavjud jonli hujayralar (yashil) va o'lik hujayralar (qizil) bo'lgan bakteriya o'sishining floresent tasvirlari: nanokompozitlarini ng turli konsentratsiyasini o'z ichiga olgan bulonda *E. coli* o'sishini ultrabinafsha va ko'rinadigan absorbsiyani o'lchash

Sog'in sigirlarda ovqat hazm qilish buzilishini katta qorin transfaunizatsiya qilish usuli bilan davolash Manba E.J. Depiters va L. V. Jorj

Katta qorin transfunatsiyasi-bu **Sog'in sigirlarda** oddiy ovqat hazm qilish buzilishini davolashning keng tarqalgan usuli. Transfunatsiya turli xil mikroorganizmlarni, shu jumladan bakteriyalar, protozoa, zamburug'lar va arxeyalarni sog'lom donor hayvonning katta qornidan kasal retsipient hayvonning katta qorniga o'tkazishni o'z ichiga oladi. Qabul qiluvchi hayvon-oddiy ovqat hazm qilish buzilishini boshdan kechirayotganlar yoki shirdon tiqilibqolishi tuzatilgandan keyingi hayvonlar bo'lishi mumkin.

Kavsh qaytaruvchi hayvonlar-oshqozon to'rt kameradan iborat bo'lgan hayvonlar, shu

jumladan katta qorin (eng katta bo'lim), to'r qorin (chuqurchalar qoplamasi), qatorin (ko'p burmalar) va shrdon (oshqozon bo'limi). Katta qorin-bu katta, doimiy ishlaydigan anaerob fermentatsiya bo'limi. Katta qorinda yashovchi mikroorganizmlar

Sog'in sigirlar kabi kavsh qaytaruvchi hayvonlarga ozuqaning tolali tarkibiy qismlarini hazm qilish imkonini beradi. Katta qorin to'r qorin bilan muvofiqashtirilgan muskul peristaltikasi orqali ishlaydi, bu esa kavsh qaytarish (chaynash va katta qorin qisqarishi) va gaz chiqarish funktsiyalarini yaratadi.

Sog'in sigirni superorganizm deb hisoblash mumkin, chunki u hayvon tanasi hujayralari va katta qorin mikroblari o'rtasida hayotning simbiotik aloqasiga ega. Katta qorindagi

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

mikroorganizmlarning hayotiyiligiga, shuningdek kavsh qaytaruvchi hayvonning oshqozon-ichak traktining istalgan joyiga ta'sir qiluvchi omillar hayvonning o'ziga ta'sir qiladi.

Sog'in sigirlarini boqish katta qorindagi mikroorganizmlarni oziqlantirishni anglatadi, shuning uchun ovqat hazm qilish buzilishi katta qorindagi mikroblarning normal fermentatsiya muvozanatining buzilishi natijasidir.

Katta qorinda mikroblar populyatsiyasining paydo bo'lishi kavsh qaytaruvchi hayvonlarda tug'ilgandan keyin tezda sodir bo'ladi. Yangi tug'ilgan buzoqning katta qorni ona tomonidan buzoqni yalaganda, shuningdek, buzoq atrofidagi muhitda yashovchi mikroorganizmlar tomonidan faunatsiya qilinadi. Katta qorinning mikrobial emlanishi tug'ilgandan ko'p o'tmay sodir bo'lib,

sog'lom kavsh qaytaruvchi hayvonning rivojlanishiga yordam beradi.

Katta qorinni transfunatsiya qilish bir necha asr oldin, biz katta qorinning bakteriologiyasi va mikroorganizmlarini tushunishimizdan ancha oldin keng tarqalgan amaliyot edi. Ma'lum bo'lishicha, 1700-yillarda fermerlar oshqozonni davolashning amaliy usuli sifatida sog'lom donor hayvondan kasal retsipient hayvonga oshqozon aralashmasini o'tkazishgan.

1900-yillarda olimlar katta qorin suyuqligi ko'chirib o'tkazishning yosh buzoqlarda katta qorin rivojlanishiga ta'sirini o'rganishni boshladilar. Ushbu tadqiqotlar yuqori raqobat bilan ajralib turadigan tirik organizmlar jamoasida rivojlanadigan katta qorin mikroorganizmlarining xilma-xil populyatsiyasi haqidagi hozirgi tushunchamizga hissa qo'shdi.

Sigirlar qonining morfologik parametrlari

2-jadval

Ko'rsatgichlar	Normal holatda	Hazm organlari travmatik kasalligi bilan kasallangan sigirda	Davolangan sigirda 15 kun o'tib
Qizil qon tanachalari	6.25	5.1±1.4	6.1
Leykotsitlar	8.25	7.75±2.1	8.10-9.56
Gemoglobin	115.0	101.1±0.4	110

Katta qorin transfaunatsiyasini qo'llash

Sog'in sigirlarda ovqat hazm qilish buzilishi katta qorinning harakatchanligini pasaytiradi va katta qorin mikroflorasini o'ldiradi. Ovqat hazm qilish buzilishi ratsion tarkibidagi to'satdan o'zgarishlar (masalan, o'tish davri) yoki oziqlantirish dasturining ketma-ketligini o'zgartiradigan har qanday narsa bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Bunday o'zgarishlar issiqlik stressi, mog'orlangan oziuqa bilan oziqlantirish, suv manbalarining uzilishi yoki zagonlarda ozuqalanish uchun joy yetishmasligi kabi vaziyatlarni o'z ichiga olishi mumkin.

Sutchilik fermalari egalari bir nechta sigirlarning ishtahasi to'satdan yo'qolganda, sut miqdorining to'satdan va tushunarsiz pasayishi kuzatilganda yoki sigirlarda hazm qilinmagan don donalari tufayli diareya paydo bo'lganda ovqat hazm

qilish buzilishini sifatida alohida etibor qaratilishi kerak.

Sog'lom donor hayvondan katta qorin suyuqligini ovqat hazm qilish buzilishi bo'lgan hayvonga o'tkazish sutli qoramollar uchun keng tarqalgan, tavsiya etilgan amaliyot bo'lsa-da, amaliyot haqida kam ilmiy ma'lumotlar mavjud. Jarrohlik, transport va ishlov berish stressidan oldin och qoldirish ratsionini o'zgartirish bilan bog'liq ovqat hazm qilish buzilishini boshdan kechirgan qo'ylarda katta qorin transfunatsiyasi klinik tadqiqot sharoitida muvaffaqiyatli qo'llanildi. Operatsiyadan keyin qo'y katta qorin suyuqligini o'tkazish ovqat hazm qilish buzilishini tuzatdi.

Ovqat hazm qilish buzilishi o'tish davrida laktatsiya davrining dastlabki bosqichida muammo bo'lishi mumkin, bu yerda ratsiondagi

o'zgarishlar sog'in sigirlardan katta qorinda tez fermentlanadigan yuqori tarkibiy bo'lmagan uglevodlarga moslashishni talab qiladi.

Bolalash yaqinidagi o'tish davrida sigirlar nafaqat ratsiondagi o'zgarishlarni, balki tug'ruq bilan bog'liq fiziologik o'zgarishlarni ham boshdan kechiradilar, bu esa yuqori atrof-muhit harorati davrida yomonlashishi mumkin. O'tish davrida sigirlar ham turli zagonlarga ko'chib o'tishadi, shuning uchun ijtimoiy tuzilish o'zgaradi va bu stress omili bo'lishi mumkin.

Biz sog'in sigirlarda o'tish davrida katta qorin transfunatsiyasini baholash uchun dala tadqiqotini o'tkazdik. Katta qorin mikrobiomi transfaunatsiyasi o'tkazilgan katta qorin fistulasi bo'lgan to'rtta sog'in sigir donor hayvonlar sifatida ishlatilgan. Ushbu to'rtta katta qorin fistulali sigirlar boshqa barcha sog'in sigirlar singari odatiy tarza alohida etiborlarsiz boqildi.

Katta qorin suyuqligining transfunatsiyasi qo'llanilgan to'rtta davolash usulidan biri bo'lib, unda 11,4 litr katta qorin suyuqligi og'iz orqali oshqozon zondi yordamida bolalagandan taxminan 24 soat o'tgach, yangi tug'ilgan sigirlarning (donor sigirlarning) katta qorniga o'tkazildi.

Davolash usullari quyidagicha : nazorat – og'iz orqali qo'shimchalarsiz, oshqozon zondi orqali iliq suv, oshqozon naychasi orqali tijorat mahsuloti va oshqozon zondi orqali katta qorin suyuqligi.

Gipoteza shundan iboratki, katta qorin suyuqligining transfunatsiyasi bolalagandan keyin sigirlarning sog'lig'ini yaxshilaydi. Nazorat bilan solishtirganda, barcha og'iz orqali yuborish metodlari yaxshi boshqariladigan podada qon zardobi analizlari, sut berishga va hayvonlarning sog'lig'iga ta'sir qilmadi. Oddiy hazmsizlik bilan bog'liq muammolarga duch kelgan podada o'tkazilgan tadqiqot ijobiy javobni ko'rsatishi mumkin.

Xulosa.

Transfunatsiyaning ichki jihatlari

Biz mikroorganizmlar haqida fikrlasak-da, katta qorin suyuqligida ko'plab kimyoviy komponentlar mavjud bo'lib, ular transfunatsiyaning foydali ta'siriga hissa qo'shishi mumkin. Bunday omillarga uchuvchan yog ' kislotalari, bikarbonat buferlari, oqsillar va

aminokislotalar va katta qorin suyuqligidagi ko'plab noma'lum komponentlar kiradi. Ushbu kimyoviy moddalarning barchasi mikroorganizmlarning o'sishini rag'batlantirishi mumkin.

Dastlabki tadqiqotchilar tarmoqlangan zanjirli yog ' kislotalari tsellyulozani parchalalovchi bakteriyalarning ko'payishini rag'batlantirishini aniqlangan. Tiamin, bitta organizm tomonidan ishlab chiqarilgan b guruhi vitamini, boshqa organizmlarning o'sishini rag'batlantiradi.

Bu katta qorin muhiti qanchalik murakkab ekanligi va mikroorganizmlar bir-biriga qanchalik bog'liq bo'lishi mumkinligiga bir nechta misollar. Katta qorin suyuqligi transfaunatidagi ozuqa moddalari kasal retsipient hayvonda normal mikroflora populyatsiyasini tiklash uchun bakteriyalar, protozoa, metanogenlar va zamburug'larning ko'payishiga yordam beradi.

Transfaunatning hajmli faolligi bilan mexanik stimulyatsiyaning ta'siri ham foydali bo'lishi mumkin. Qoramollarda 8-16 litr katta qorin suyuqligi bilan transfunatsiya kavsh qaytarish, so'lak ajralishi va normal katta qorin motorikasini rag'batlantirish uchun katta qorin devorlari va to'r qorindagi kuchlanish retseptorlarini mexanik stimulyatsiyasiga olib kelishi mumkin. Bu shuni ko'rsatadiki, katta qorin transfunatsiyaning ta'siri shunchaki mikroorganizmlarni ko'chirib o'tkazish amaliyotidan ko'ra kengroq amaliyotdir. Katta qorin suyuqligi transfunatsiyasi kavsh qaytaruvchi hayvonlarda ovqat hazm qilish buzilishini davolash uchun keng tarqalgan, muvaffaqiyatli protsedura hisoblanadi. Jarayon, shuningdek, chap tomonlama shirdon qotib qolishini uchragan qoramollarni operatsiyadan keyingi davolash uchun klinik qo'llanmaga ega. Sog'lom donorning katta qorin suyuqligi qabul qiluvchini katta qorinni qayta kolonizatsiya qilishi mumkin bo'lgan turli mikroorganizmlar bilan ta'minlaydi. Transplantatsiya qilingan katta qorin suyuqligi, shuningdek, katta qorinning sog'lom mikrobial populyatsiyasini qo'llab-quvvatlash uchun ozuqa moddalari va energiya bilan ta'minlaydi. Bu esa mahsuldorligi yuqori bo'lgan sigirlarning ovqat hazm qilish organlari

kasalliklarni davolashga va mahsuldorligini normallashtirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. X.K. Rustamov, Ya.O.Oqbutayev, B.D.Narziyev “Operativ xirurgiya”, Samarqand, 1997y;
2. B.D.Narziyev, J.B.Yulchiyev “Operativ xirurgiya va topografik anatomiya asoslari” samarqand, 2017y
3. Richard J. Hodges DVM & Heather Simpson AHTP 12/22/2005
4. University of Idaho, Animal Care and Use Committee, 3/2/2006
5. William S. Cegnar DVM & Gary L. Rohwer, 3/26/2011
6. A. Fubini, S.L. and Ducharme, N.G., Eds. (2004): Farm Animal Surgery.
7. Philadelphia, Pennsylvania: WB Saunders. B. Laflin, S.L., Gnad, D.P., Walz, P.H. (2004): Rumen Cannulation and Utilization of a Donor Animal. The Bovine Practitioner 38 (1) 54-58.
8. C. Guidelines for Long-Term Care and Maintenance of Animals with Permanent Rumen Fistulas at the Pennsylvania State University,
9. "Compendium of approved procedures". Division of animal production. C S I R O Division of Animal Health Armidale, 2350 pp 42-49 1995.

UDK 638.24

**PILLACHILIK SOHASIGA ZAMONAVIY XORIJ TEXNOLOGIYALARINI JORIY
ETISHDA XOTIN-QIZLAR ISHTIROKINI YO‘LGA QO‘YISH VA KASANACHILIK
FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.**

G.S.Sa’dullaeva-Toshkent davlat agrar universiteti

Ipakchilik va tutchilik ta’lim yo‘nalishining III-bosqich 22-81 guruh iqtidorli talabasi.

CH.I.Bekkamov-Toshkent davlat agrar universiteti Ipakchilik
va tutchilik kafedrası professori

***Annotatsiya.** Respublikamizda pillachilik sohasini jadal rivojlantirishga alohida e’tibor qaratish va tarmoqda keskin o‘zgarish qilish, xorij tajribasi asosida pillani sanoat usulida yetishtirishni yo‘lga qo‘yish, pilla yetishtiruvchilarning manfaatdorligini oshirish, pilla yetishtirish uchun subsidiyalar berish, pilla yetishtiruvchilarni daromad solig‘idan ozod qilish, pilla yetishtiruvchi fermer va klaster o‘rtasida erkin narxda tuziladigan shartnoma asosida pillani birja orqali sotish va naschilik stansiyalari faoliyatini xorij texnologiyasi asosida yo‘lga qo‘yish, yuqori qiymatli brend tayyor mahsulotlarni tayyorlashda hunarmandchilikni takomillashtirish orqali ishsiz va kam ta’minlangan ko‘makga muhtoj oilalarni hamda xotin-qizlar bandligini ta’minlash evaziga kichik tadbirkorlikni yo‘lga qo‘yish va jozibadorligini oshirishga doir masalalar yechimiga qaratilgan.*

***Kalit so‘zlar:** pillachilik, qaror, soha, xorij tajribasi, tut ipak qurti,seleksiya, yangi zot, naslchilik stansiyasi, mahalliy urug‘lar, lider-agronom ayollar, sanoat pillasi, navdor, tut ko‘chati, intensiv, o‘rma tutzorlar, inkubatoriya, mavsumiy qurt boqish, tut bargi, pilla hosildorligi, ozuqabop, maxsus kichik kompleksli qurtxonalar, kasanachilik, hunarmandchilik, xotin-qizlar, innovatsiya, kichik tadbirkorlik.*